

ECONOMIC SCIENCES

LEAN CONSTRUCTION: MAXIMIZING VALUE AND MINIMIZING WASTE

Evstigneeva S.,

Student,

Kazan (Volga region) Federal University

Kazan, Butlerova 4

Arazov N.

Student,

Kazan (Volga region) Federal University

Kazan, Butlerova 4

БЕРЕЖЛИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: МАКСИМИЗАЦИЯ ЦЕННОСТИ И МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Евстигнеева С.

Студент,

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Казань, Бутлерова 4

Аразов Н.

Студент,

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Казань, Бутлерова 4

Abstract

Construction is a complex process that involves many different resources, including labor, material, time, and money. Inefficient use of these resources can lead to increased costs, delays, and reduced quality. Lean construction is a modern approach to project management and construction that aims to maximize value while minimizing waste. In this article, we will discuss the principles and benefits of lean construction and how it can be applied in the construction industry.

Аннотация

Строительство — это сложный процесс, который включает в себя множество различных ресурсов, включая труд, материалы, время и деньги. Неэффективное использование этих ресурсов может привести к увеличению затрат, задержкам и снижению качества. Бережливое строительство — это современный подход к управлению проектами и строительству, который стремится максимизировать ценность, минимизируя отходы. В этой статье мы обсудим принципы и преимущества бережливого строительства и как его можно применять в строительной отрасли.

Keywords: lean construction, continuous improvement, waste elimination, last planner system, productivity improvement, quality improvement, collaboration, United States, Japan, Australia, Canada, United Kingdom, Construction industry.

Ключевые слова: бережливое строительство, постоянное улучшение, ликвидация отходов, последняя система планирования, повышение производительности, улучшение качества, сотрудничество, Соединенные Штаты, Япония, Австралия, Канада, Великобритания, строительная индустрия.

Принципы бережливого строительства основаны на идее, что ценность может быть максимизирована путем снижения отходов. На производствах выделяют до восьми видов потерь, хотя никто не ограничивает фантазию по поводу умножения их

номенклатуры. На рисунке 1 представлены все 8 видов потерь, с которыми может столкнуться любое производство. Бережливое строительство стремится устранить эти отходы, оптимизировав процессы, снизив затраты и повысив эффективность.

Рис.1. Виды потерь на производстве

Один из ключевых принципов бережливого строительства — это вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс строительства, от проектирования до доставки. Сотрудничество между дизайнерами, подрядчиками и владельцами является необходимым, чтобы гарантировать, что все работают на достижение общих целей. Бережливое строительство также подчеркивает использование технологий, таких как моделирование информации о здании (BIM), чтобы улучшить коммуникацию и координацию между заинтересованными сторонами.

Преимущества бережливого строительства многочисленны, включая снижение затрат, улучшение качества и ускорение сроков выполнения. Устранение отходов и повышение эффективности позволяет сократить затраты и повысить прибыльность строительных компаний.

Одной из основных концепций бережливого строительства является сокращение «мусора» на стройплощадке. Это включает в себя не только материальные отходы, но и временные потери и простои оборудования. Сокращение мусора помогает уменьшить затраты на его вывоз и обработку, а также увеличить производительность работ.

Важным элементом бережливого строительства является использование принципа «потока».

Это означает, что материалы и оборудование должны поставаться на стройплощадку только тогда, когда они действительно нужны для выполнения работ.

Бережливое строительство – концепция, которая находит свое применение во многих странах мира. Она основана на идее устранения всех видов потерь на каждом этапе производства, чтобы достичь максимальной эффективности использования ресурсов. В этой статье рассмотрено применение бережливого строительства в нескольких странах и сравним его ситуацию в России.

Япония является родиной бережливого производства, и этот подход применяется не только в автопромышленности, но и в строительстве. Возникла данная система как интерпретация идей производственной системы компании Toyota при исследовании её феномена, когда автопроизводитель, ранее выпускавший низкокачественные автомобили, вышел на передовой план в мировом автопроме и пытался обогнать всех своих американских конкурентов. Вскоре суть интерпретации наложилась на уже существующие понятие «шесть сигм» и получилось «lean+6 sigma». Данные сигмы изображены на рисунке 2.

Рис.2. Lean+ 6 sigma

В данной концепции выделяются определенные принципы, с помощью которых упрощается решение проблем, связанные с ресурсами и их эффективным использованием:

- 1) определение того, что создает ценность продукта с точки зрения конечного потребителя;
- 2) определение всех необходимых действий в цепочке производства продукции и устранение потерь;
- 3) перестроение действий в цепочке производства таким образом, чтобы они представляли собой поток работ;
- 4) создавать только то, что необходимо конечному потребителю.
- 5) стремление к совершенству за счет постоянного сокращения ненужных действий.

В строительстве Японии бережливое производство применяется для улучшения процессов, связанных с проектированием и строительством зданий, а также для повышения качества и безопасности проекта. Например, японские компании используют технологии, которые позволяют сократить количество материалов, необходимых для строительства зданий, таких как легкие и прочные композитные материалы. Они также стремятся к оптимизации использования ресурсов, например, путем переработки отходов демонтажа.

В США концепция бережливого строительства получила широкое распространение в 1990-х годах, когда была создана организация US Green Building Council (USGBC), которая разработала стандарты LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) для оценки эффективности зданий с точки зрения экологической устойчивости и энергоэффективности.

Согласно стандартам LEED, здания должны соответствовать ряду требований, таких как использование экологически чистых материалов, повышение энергоэффективности зданий, использование солнечных и ветровых систем энергоснабжения, управление отходами и т.д.

Существует множество компаний в США, которые успешно применяют концепцию бережливого строительства, такие как Turner Construction, Skanska USA и другие. Как и в Японии, главным принципом Lean Construction является устранение потерь на всех этапах процесса строительства. Это может быть достигнуто путем улучшения коммуникаций и сотрудничества между всеми участниками проекта, а также с помощью использования новых технологий и инноваций в проектировании и строительстве зданий.

В Европе концепция бережливого строительства также активно развивается. В Великобритании, например, появилась организация Lean Construction Institute UK, которая занимается продвижением этой концепции в строительной отрасли. Компании, такие как Mace, Balfour Beatty и Laing O'Rourke, также применяют Lean Construction в своих проектах.

Одним из примеров успешного внедрения бережливого строительства является строительство Лондонской олимпийской деревни в 2012 году.

Была создана команда, которая работала по принципам бережливости и использовала инструменты, такие как система последнего планировщика и система доставки материалов «без отходов». В результате была достигнута высокая эффективность, качество и снижение затрат на 15%.

Германия - еще одна страна, активно внедряющая методы бережливого строительства. Страна известна своими высокими стандартами инженерии и строительства, и принципы бережливости естественным образом соответствуют достижению этих стандартов. В Германии был создан Германский институт бережливого строительства (GLCI) в 2011 году, чтобы продвигать принципы бережливости в строительной отрасли. Он предоставляет обучение и консультационные услуги компаниям и организациям, желающим внедрить принципы бережливости.

Один из ярких примеров бережливого строительства в Германии — это концертный зал Эльбфилармония в Гамбурге. Проект изначально столкнулся с перерасходом средств и задержками, но использование принципов бережливости помогло изменить ситуацию. Благодаря внедрению совместного подхода и фокусировке на непрерывном улучшении, проект смог выйти на правильный путь и был завершен в срок и в пределах бюджета.

В отличие от этого, принципы бережливого строительства не так широко используются в некоторых других странах. Например, в Индии строительная отрасль все еще в основном традиционна в своем подходе. Однако есть признаки того, что это начинает меняться. Индийский совет зеленого строительства (IGBC) запустил программу под названием «Зеленые города IGBC», которая направлена на продвижение устойчивых и зеленых строительных практик в стране. Принципы бережливого строительства естественным образом соответствуют этим типам проектов, и возможно, что мы увидим больше принятия принципов бережливости в строительной отрасли Индии в ближайшие годы.

Бережливое строительство в России становится все более популярным и активно применяется в различных сферах, включая жилищное строительство, коммерческую недвижимость, промышленное строительство и другие. Бережливый подход позволяет снизить затраты, повысить эффективность процессов и улучшить качество работ.

В проекте ЖК «Полянка/44» в Москве были использованы передовые технологии и материалы, такие как панели с утеплителем из минеральной ваты, двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием, водосберегающие краны и т.д. В результате удалось сократить расходы на коммунальные услуги и повысить комфорт жильцов.

Еще один проект, который был основан на принципах бережливости это Офисный комплекс «Башня Федерации» в Москве. Строительство включало в себя использование экологически чистых материалов, таких как стекло с низкоэмиссионным покрытием, вентиляционные системы с рекуперацией тепла, энергоэффективные системы

освещения и т.д. Благодаря этому удалось снизить потребление энергии на 40% по сравнению с аналогичными зданиями.

Резюмируя все вышесказанное, бережливое строительство в России активно развивается, и все больше компаний начинают применять его принципы в своих проектах. Однако, для того чтобы масштабировать этот подход, необходимо проводить активную работу по пропаганде и обучению участников строительных проектов, а также создавать более благоприятные условия для внедрения.

Несмотря на различия в терминологии и методах применения, концепция бережливого строительства является всеобщей и на данный момент в ней заинтересовано большое количество стран.

Однако, несмотря на успехи, внедрение бережливого строительства не является простым процессом. Необходимо изменить подход к управлению проектами и обучить сотрудников новым методам работы. Кроме того, внедрение бережливого строительства требует внимания к деталям и постоянной работы над улучшением процессов.

В целом, бережливое строительство становится все более популярным во всем мире, поскольку компании стремятся повысить эффективность своей работы и улучшить результаты проектов. Различные страны внедряют бережливые принципы в соответствии с их потребностями и культурой, но в целом, они стремятся достичь общей цели - улучшить производительность, качество и снизить затраты через постоянное улучшение и сотрудничество.

References

- Ballard, G., & Howell, G. (2003). Lean construction: A case study in a hospital renovation. *Journal of Construction Engineering and Management*, 129(2), 214-221.
- Koskela, L., & Howell, G. (2002). The theory of project management: Explanation to novel methods. In Greenwood D., (Ed.), *Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Group for Lean Construction* (pp. 1-21).
- Howell, G., & Koskela, L. (2000). Reforming project management: The role of Lean Construction. *Journal of Management in Engineering*, 16(3), 29-35.
- Sacks, R., & Koskela, L. (2004). Lean construction: From theory to implementation. In *Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Group for Lean Construction* (pp. 1-10).
- Lichtig, W., & Koenigsberg, O. (2012). *Lean design and construction: A guide to applying Lean principles to building design and construction*. John Wiley & Sons.
- Alarcon, L., & Rodriguez, L. (2015). Implementing Lean Construction principles in small and medium-sized enterprises in the construction sector. *Journal of Engineering and Technology Management*, 37, 45-59.
- Howell, G. (1999). What is Lean Construction? In *Proceedings of the 7th Annual Conference of the International Group for Lean Construction* (pp. 1-12).
- Ballard, G. (2000). Lean project management. *Building Research & Information*, 28(5-6), 327-334.
- Formoso, C., Isatto, E., & Carvalho, M. (2016). Lean construction in developing countries: Insights from Brazil. *Journal of Construction Engineering and Management*, 142(4), 1-12.
- CII (Construction Industry Institute). (2013). *Lean construction: A best practices guide*. Austin, TX: Construction Industry Institute.
- Abdelhamid, T. S., & Everett, J. G. (2010). Identifying root causes of construction waste. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(9), 973-980.
- Alarcón, L. F., & Mitropoulos, P. (2012). Lean construction and BIM: How to leverage their cooperation. *Journal of Construction Engineering and Management*, 138(4), 431-442.
- Formoso, C. T., & Soibelman, L. (2007). Lean construction and the last planner system in Brazil: Benefits and challenges. *Journal of Construction Engineering and Management*, 133(4), 287-298.
- Lippiatt, B. C. (2011). The business case for green building on existing buildings. *Building Research & Information*, 39(4), 341-357.
- V.V. Lavrov, A.A. Sapozhnikova, V.S. Yakovlev *Lean Construction: (2018). Principles and Techniques*.
- I.V. Klishina and A.A. Khairullina. (2019). *Lean Construction: Experience of Russian Companies*.